

РАЗДЕЛ. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5529298>

УДК 9

ПРИЧИНЫ КРАХА СОВЕТСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

В.В. Сааков,

студент 3 курса, напр. «Прикладная информатика»

Д.А. Кирич,

студент 4 курса, напр. «Информационная безопасность»,

С.М. Арванова,

научный руководитель,

ст.преп. кафедры КТиИБ,

КБГУ им. Х.М. Бербекова,

г. Нальчик

Аннотация: В данной статье мы проанализируем и разберём причины краха советской экономической системы, которые повлекли за собой разрушение самой большой страны на планете. Большое место в работе занимает рассмотрение попыток реформирования советской экономики. В статье дается характеристика экономической системе советского государства. В работе анализируются исследования советской экономики, зарубежными, а также советскими экономистами. Особое внимание уделяется политическим решениям в регулировании экономики государства. Наглядно рассматриваются показатели состояния экономики страны. В заключении приводятся основные причины краха экономики советского социалистического государства.

Ключевые слова: СССР, социалистическая экономика, реформы, развал

REASONS OF THE DISTRACTION OF THE SOVIET ECONOMIC SYSTEM

V.V. Saakov,

3th year student, ex. «Applied Informatics»

D.A. Kirin,

4th year student, ex. «Information Security»

S.M. Arvanova,

Scientific director,

Art. Rev. of CT&IS,
KBSU,
Nalchik

Annotation: In this article, we will analyze and analyze the reasons for the collapse of the Soviet economic system, which led to the destruction of the largest country on the planet. An important place in the work is devoted to the consideration of attempts to reform the Soviet economy. The article describes the characteristics of the economic system of the Soviet state.

The work analyzes the research of the Soviet economy, foreign, as well as Soviet economists. Particular attention is paid to political decisions in the regulation of the state's economy. The indicators of the state of the country's economy are clearly examined. In conclusion, the main reasons for the collapse of the economy of the Soviet socialist state are given.

Keywords: USSR, socialist economy, reforms, collapse

Под конец существования СССР, экономика погрузилась в кризис, во многом предопределив судьбу государства в целом. Причины стагнации и кризиса называются самые различные от заговоров ЦРУ и диверсионной деятельности первого и единственного президента союза Михаила Сергеевича Горбачёва до того, что экономика СССР развалилась сама собой.

Ещё в 1950-1960-е годы серьёзно меняются установки и социально-экономические цели советского руководства, что в немалой степени предопределяет дальнейший вектор развития экономики. В первую очередь имеется ввиду подмена на официальном уровне строительство коммунизма, культом потребления. Хрущёв заявлял, что за двадцатилетие будет обеспечен потребительский рай. Всё завершилось утверждением «КПСС ставит задачу всемирно-исторического значения – обеспечить в Советском Союзе самый высокий жизненный уровень по сравнению с любой страной капитализма» [1].

Именно отталкиваясь от таких установок, власти проводили экономические преобразования, ещё в середине 1960-х годов началась реформа Косыгина-Либермана, которую нередко называют ключевым моментом для дальнейшей разбалансировки советско-экономической системы. Многолетний председатель Госплана Н.К. Байбаков, писал в своих воспоминаниях, «...В чем причина неудачи реформы? Причина, я считаю, не единственная. Прежде всего, неправильно был решен вопрос о разграничении функций государства, его центра, с одной стороны, министерств и республик – с другой. На практике это привело к тому, что

средства, доходная часть бюджета ушли на предприятия, а расходы остались за государством» [6].

Косыгинские реформы обернулись очевидным провалом и дали отложенный негативный эффект, экономический рост постепенно замедлялся (рис. 1), показатели валового национального продукта показывали всё меньший и меньший прирост.

Авторы расчетов	1951–1960	1961–1965	1966–1970	1971–1975	1976–1980	1981–1985	1951–1985
1. ЦСУ СССР (созданный национальный доход)	2,65	1,37	1,45	1,32	1,23	1,19	10,18
2. ЦРУ США (созданный ВНП)	1,73	1,28	1,29	1,2	1,09	1,14	4,26
3. Ханин Г. И. (созданный национальный доход)	2,0	1,24	1,22	1,17	1,05	1,03	3,83

Рисунок 1 – Динамика ВНП/национального дохода СССР за 1951-1985 годы

Поскольку производство не всегда успевало за потреблением, люди понимали, что излишек своих денежных средств они не факт, что сумеют где-то потратить, но зачем тогда трудиться лучше, эффективнее, зарабатывать больше. Последняя проблема в немалой степени развела такое явление как теневая экономика, которая также стала одним из факторов коррозии советской системы.

Дело в том, что до 1960 года в СССР были артели, этакий малый и средний бизнес в котором были задействованы под 2 миллиона человек, производивших товары повседневного потребления. В период с 1956 по 1960 артели были ликвидированы Н.С. Хрущёвым, но по факту шаг оказался довольно неэффективным, ведь сворачивать или трансформировать малый и средний бизнес можно тогда, когда ему есть адекватная замена [7]. В СССР того периода, адекватной замены не оказалось, в результате чего стало хромать производство некоторых товаров повседневного потребления, и такая ситуация лишней раз подстегнула развитие теневого сектора в экономике покрывшего неудовлетворённый спрос [5].

Зарубежный исследователь Грегори Гроссман оценивает долю теневой экономики в ВВП СССР в конце 1970-х гг. в 7-8%. Экономист А. Меньшиков оценивает долю теневой экономики в ВВП СССР во второй половине 1980-х гг. в 15-20%. Г. Ханин пишет об участии в теневой экономике десятков миллионов людей в 1980-е гг. Добавляется ещё ряд проблем, например, бурная урбанизация Советского Союза, во второй половине 1950-х гг. количество городского населения превысило показатели населения сельского, требовался гигантский рост сельхоз производства, чтобы банально прокормить города. Выход был найден в массовых закупках продовольствия за рубежом. Пока финансы позволяли, пока цены на нефть

были высокими, Советский Союз мог себе это позволить. То есть проблем, тревожных звоночков, деструктивных тенденций в советской экономике к 1980-м гг. хватало [2].

М.С. Горбачёв медленно, но верно реализовывал интересы более активной и организованной части, стремившейся к рынку, в рамках политики ускорения по факту началась поэтапный демонтаж плановой экономики. Стоит сказать, что роль Горбачёва в дальнейших событиях конечно значительна, но, по сути, первые серьёзные шаги по разрушению единой плановой экономики, если не считать косыгинские реформы, начались ещё при Ю.А. Андропове и особенно при К.У. Черненко, так в начале 1985 года совет министров СССР принял постановление № 97, которым отправлял гигантское предприятие «Автоваз» на вольные хлеба, дав большую свободу и возможность распоряжаться почти половиной чистой прибыли. После вступления на пост генерального секретаря Михаила Горбачёва, партийные верхи начали прокладывать путь в светлое капиталистическое будущее с ещё большим энтузиазмом [4]. Первыми шагами в рамках политики ускорения стали постановления ЦК КПСС «О мерах по совершенствованию управления внешнеэкономическими связями» и закон «Об индивидуальной трудовой деятельности». Уже 1 апреля 1989 года, все предприятия и производственные кооперативы получили право на ведение торговли на внешнем рынке. Закон «Об индивидуальной трудовой деятельности» 1986 года, легализовал мелкое частное предпринимательство в сфере кустарно-ремесленных промыслов, бытового обслуживания населения и т.д. Закон запрещал использовать наёмный труд, поэтому на таком предприятии работало, как правило, по 1-2 человека. К 1990 году число занятых легальной индивидуальной трудовой деятельностью достигло 673 тыс. человек [3].

Оформлялся и креп новый слой бизнеса, который был заинтересован в полном разрушении советской экономической системы и дальнейшем курсе на рыночные реформы. Установка прибыли и себестоимости в качестве основных критериев эффективной работы предприятия превращало советские фабрики в полу рыночные фирмы, ставшие со временем рассматривать в других, своих конкурентов, производители стали целенаправленно раздувать себестоимость своей продукции ориентируясь на производство дорогих товаров, это приводило к дефициту дешёвых товаров массового потребления, которые стало не выгодно производить. Одной рукой разрушая собственную экономическую систему, власть другой рукой брала всё новые и новые долги на западе для закупки товаров. Падение цен на нефть в 1986 году привело к окончательному разрушению советской экономики [8].

Список литературы

- [1] XXII съезд КПСС и вопросы идеологической работы. Материалы Всесоюзного совещания по вопросам идеологической работы 25-28 декабря 1961 г. – М.: Госполитиздат, 1962.
- [2] Белоусов Р.А. Исторический опыт планового управления экономикой СССР. / Р.А. Белоусов. – М.: Книга по Требованию, 2012. 433 с.
- [3] Дробышевская Т.А. История экономики СССР и России в конце XX века (1985-1999). / Т.А. Дробышевская и др. – М.: Фонд современной истории, Издательство МГУ, 2011. 272 с.
- [4] Ильичёв Л.Ф. XXII съезд КПСС и задачи идеологической работы. / Л.Ф. Ильичёв. // XXII съезд КПСС и вопросы идеологической работы. Материалы Всесоюзного совещания по вопросам идеологической работы 25-28 декабря 1961 г. – М.: Госполитиздат, 1962.
- [5] Кагарлицкий Б.Ю. Реставрация в России. / Б.Ю. Кагарлицкий. – М.: Эдиториал УРСС, 2000. 376 с.
- [6] Лихтенштейн В.Е. Эволюционно-симулятивные модели в планировании [Текст]. / В.Е. Лихтенштейн. – Москва : Наука, 1979. 381 с.
- [7] Ханин Г.И. Экономическая история России в новейшее время: монография: В 2 т. / Г.И. Ханин; Новосиб. гос. техн. ун-т. – Новосибирск, 2008. Т. 1. Экономика СССР в конце 30-х годов – 1987 год. 516 с.
- [8] Шубин А.В. Парадоксы перестройки. Упущенный шанс СССР / А.В. Шубин. – М. : Вече, 2005 (Казань : ГУП ПИК Идел-Пресс). 477 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] XXII Congress of the CPSU and questions of ideological work. Materials of the All-Union meeting on ideological work on December 25-28, 1961 – Moscow: Gospolitizdat, 1962.
- [2] Belousov R.A. Historical experience of planned economic management of the USSR. / R.A. Belousov. – M.: Book on Demand, 2012. 433 p.
- [3] Drobyshevskaya T.A. The history of the economy of the USSR and Russia at the end of the twentieth century (1985-1999). / T.A. Drobyshevskaya et al. – Moscow: Contemporary History Foundation, Moscow State University Publishing House, 2011. 272 p.
- [4] Ilyichev L.F. XXII Congress of the CPSU and the tasks of ideological work. / L.F. Ilyichev. // XXII Congress of the CPSU and questions of ideological work. Materials of the All-Union meeting on ideological work on December 25-28, 1961 – Moscow: Gospolitizdat, 1962.
- [5] Kagarlitskiy B.Yu. Restoration in Russia. / B.Yu. Kagarlitskiy. – M.: Editorial URSS, 2000. 376 p.

[6] Lichtenstein V.E. Evolutionary simulation models in planning [Text]. / V.E. Liechtenstein. – Moscow: Nauka, 1979. 381 p.

[7] Khanin G.I. Economic history of Russia in modern times: monograph: In 2 volumes / G.I. Khanin; Novosib. state tech. un-t. – Novosibirsk, 2008. Т. 1. Economy of the USSR at the end of the 30s. – 1987. 516 p.

[8] Shubin A.V. The paradoxes of perestroika. A Missed Chance of the USSR / A.V. Shubin. – М.: Veche, 2005 (Kazan: GUP PIK Idel-Press). 477 p.

© В.В. Сааков, Д.А. Кирин, 2021

Поступила в редакцию 25.08.2021

Принята к публикации 05.09.2021

Для цитирования:

Сааков В.В., Кирин Д.А. Причины краха советской экономической системы // Инновационные научные исследования. 2021. № 9-1(11). С. 47-52. URL: <https://ip-journal.ru/>